

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ МОЛИЯВИЙ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИКНИ ОШИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Турсунов И.Т.

Ўзбекистон Республикаси

Банк-молия академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20485238>

Аннотация. Мазкур мақолада тижорат банклари молиявий барқарорлигини таъминлашда инвестицион фаолликни оширишнинг зарурати ва иқтисодий аҳамияти баён этилган. Тижорат банклари томонидан амалга оширилаётган инвестицион фаолиятнинг кейинги йиллардаги тенденциялари таҳлил қилинган. Тижорат банклари томонидан инвестицион фаолиятни такомиллаштиришга доир илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: молиявий барқарорлик, инвестиция, актив операция, мегарегулятор, кредит, валюта операциялари, молия сиёсати, молиявий индикатор, рентабеллик, стратегия.

PROSPECTS OF INCREASING INVESTMENT ACTIVITY IN ENSURING THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS

Tursunov I.T.

The banking and finance
academy Republic of Uzbekistan

Annotation: his article describes the necessity and economic importance of increasing investment activity in ensuring the financial stability of commercial banks. The trends of investment activities carried out by commercial banks in the following years are analyzed. Scientific proposal and practical recommendations on improvement of investment activity were developed by commercial banks.

Key words: financial stability, investment, asset operation, mega-regulator, credit, currency operations, financial policy, financial indicator, profitability, strategy.

КИРИШ

Ўзбекистонда молия секторини такомиллашуви билан бир қаторда тижорат банклари ресурсларини шакллантириш, уларнинг инвестицион фаолиятини янада ривожлантириш, капитални жойлаштириш ва уларни самарали бошқариш билан

боғлиқ долзарб масалаларни юзага чиқармоқда. Тижорат банклари ресурсларини

самарали бошқариш мамлакатда экспортга йўналтирилган рақобатбардош товарлар ва хизматлар ҳажмини кўпайтиришда, банклар ликвидлигини таъминлаш ва миллий валюта барқарорлигини оширишда, аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлашда муҳим аҳамият касб этади. Кейинги йилларда банкларда замонавий молиявий ва рақамли технологиялар ривожланмоқда, банкларнинг хизмат турлари ва сифатида жиддий ўзгаришлар юз бермоқда, чет эл банклари билан ўзаро ҳамкорликдаги алоқалари ўрнатилди ва такомиллашиб бормоқда. Бироқ мамлакат иқтисодиётини янгилаш ва модернизациялаш шароитида банкларда молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш хусусан уларнинг инвестицион фаоллигини ошириш билан боғлиқ айрим масалалар долзарблигича қолмоқда.

Мамлакатимиз Президенти Ш.Мирзиёев ушбу масалаларга алоҳида эътибор қаратиб: «банк секторида рақобат кучаймоқда, банк хизматларига аҳоли ва тадбиркорлар томонидан талаб ошмоқда. Бу соҳада трансформация жараёнларини жадаллаштириш, келгуси йиллар учун устувор вазифаларни белгилаб олишни тақозо этаётир. Хусусан, давлат улушига эга банкларни хусусийлаштиришга тайёрлаш, уларнинг қимматли қоғозларини “IPO”га чиқариш, соҳага тажрибали хорижий мутахассисларни жалб қилиш зарур» [1].

Ҳозирги кунда жаҳон иқтисодиётида барқарорсизлик давом этаётган даврда мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантириш, унинг рақобатбардошлик даражасини ошириш муҳим масала ҳисобланади. Бунинг учун иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, юқори технологик ишлаб чиқаришни ривожлантириш, саноат тармоқларини модернизация қилиш ва технологик янгилаш жараёнларини тезлаштириш лозим. Ушбу масалаларни ижобий ҳал қилиш учун мамлакатимизда асосий инвестиция институти ҳисобланадиган тижорат банкларининг инвестиция фаолиятини ривожлантириш зарур.

АДАБИЁТЛАР ШАРХИ

Банк тизимидаги маълумотларнинг ноаниқлик даражаси ошиши, ишончсизлик даражаси ошиши банкларнинг молиявий барқарорлигини пасайтиради [2]. Тижорат банкларининг инвестицион кредитлар бериш салоҳияти, биринчи навбатда, уларнинг ресурс базаси етарлилиги билан белгиланади. Мамлакатимиз тижорат банклари ресурс базасининг биринчи қисми капиталдан иборат бўлса, иккинчи қисми эса депозитлардан иборат. Сўнги йилларда тижорат банклари капитал базаларининг ҳам, депозит базаларининг ҳам ўсиш тенденциясига эга бўлганлар. Шуни таъкидлаш жоизки, республикаимиз тижорат банкларида депозит маблағлари умумий ўсиш тенденциясига эга бўлса-да, уларнинг базасини узоқ муддатли депозитлар ҳисобига янада мустаҳкамлаш лозим [3]. Банк ликвидлиги

деб банкнинг юзага келган мажбуриятларини бажариш мақсадида тезкор равишда ва минимал харажатлар билан ўз активларини пул маблағларига айлантира олиш қобилиятига айтилади. Тижорат банкларининг ликвидлилик ҳолати самарали бошқарилмаса, фавқулодда ҳолатлар юз берганда кўриладиган амалий ҳаракатлар режаси ишлаб чиқилмаса, аксарият ҳолларда банклар ликвидлилик инқирозига, ҳатто банкротликка учрайди. Ликвидлиги паст бўлган воситаларга узоқ муддатларга қўйилган маблағлар ҳисобидан қисқа муддатли ликвидликка бўлган эҳтиёжларни қондириш ва юқори фойда олиш ўртасидаги мувозанатни сақлаш банкни бошқаришнинг асосий компоненти ҳисобланади [4]. О.Саттаровнинг фикрига кўра, “банк ликвидлиги – бу банкнинг жорий ва келгуси мажбурият ва тўловлари, кредит бўйича мижозлар талаблари бажарилишини ўз вақтида ва миқдорда, активларни ҳеч қандай зарар кўрмасдан нақд пулларга айлантириши ёки мақбул нархларда ресурс сотиб олиш қобилиятлари йиғиндисидир” [5].

Тижорат банкларининг балансларида муаммоли ва муддати ўтган активлар ҳажмининг кўпайиб бориши, банк ресурслари ҳажмининг камайиб кетиши, қарз олган мижозларга бўлган ишончининг йўқолиши, рискли активларнинг юзага келиши тижорат банкларнинг ликвидлилик даражасининг заифлашиб боришига жиддий салбий таъсир кўрсатади. Тижорат банкларининг активлари таркибидаги қисқа муддатли кредитлар салмоғининг умумий кредитлар салмоғида юқори миқдорда бўлиши уларнинг жорий ва келгуси даврдаги ликвидлилик даражасига салбий таъсир кўрсатади [6].

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Молиявий барқарорлик – бу молиявий тизимнинг, яъни молия муассасалари, бозорлар ва бозор инфратузилмаларининг эҳтимолий шоклар ва номуносивликларга бардош бера олиши, шу билан бирга молиявий воситачилик функцияларини бажара олмаслик эҳтимолини пасайтириш қобилиятидир. Молиявий барқарорлик мақсади алоҳида молия муассасаси эмас, балки бутун молия тизими барқарорлигини таъминлашдан иборат. Молиявий барқарорлик иқтисодиётнинг барқарор ривожланиш асоси ҳисобланади. Молиявий тизим, қачонки банклар, бошқа кредит ташкилотлари ва молия бозорлари уй ҳўжаликлари ва тадбиркорлик субъектларига бир маромда ишлаётган тизимнинг кескин сустлашишига йўл қўймас, иқтисодиётдаги иштироки ва унинг ўсиши учун зарур молиявий инвестициялар тақдим эта олсагина барқарор ҳисобланади. Акс ҳолда нобарқарор тизимда иқтисодий шоклар реал иқтисодиётга ноҳуш таъсир кўрсатиши, кредитлашни издан чиқариши ва кутилганидан зиёд хатарга олиб келиши, бандликнинг қисқариши ва иқтисодий фаолликни сусайтириши мумкин.

2023 йил биринчи ярим йиллигида молиявий шароитлар бироз

қатъийлашишига қарамасдан, Ўзбекистон банк тизимида молиявий барқарорлик сақланиб қолинди. Бунда, пул бозорида турғунлик, хорижий валюта бозоридаги юқори ўзгарувчанлик ва банк секторидаги ноаниқликларнинг ортиши кузатилди. Ушбу даврда капитал монандилик ҳамда ликвидлик кўрсаткичларида пасайиш кузатилган бўлсада, мазкур кўрсаткичлар ўрнатилган минимал талаблардан юқори бўлди. Шунингдек, банк тизимида даромадлилик кўрсаткичлари ошди. Банк тизимида юқори ликвидли активларнинг жами активлардаги улушининг пасайиш тенденцияси сақланиб қолмоқда. Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши паст даражани ташкил этиб, кредитлар бўйича эҳтимолий зарарларни қоплаш мақсадида яратилган захиралар билан таъминланганлик даражаси ошди.

2023 йил биринчи ярим йиллигида Ўзбекистон молиявий стресс индекси (МСИ) сезиларли тебранувчанликка эга бўлишига қарамай, ўзининг ўртача ҳамда бир стандарт четланишлари йиғиндисидан паст даражада шаклланди. Ушбу даврда пул бозорида турғунлик кузатилди, бироқ хорижий валюта бозоридаги юқори ўзгарувчанлик ва банк секторидаги бироз ортган ноаниқликлар молиявий шароитларнинг бироз қатъийлашишига сабаб бўлди (1-расм).

1-расм. Ўзбекистон молиявий стресс индекси [7]

Кредит бозорининг ҳолати бўйича хатарлар харитаси 14 жисмоний шахсларга ажратилган кредитларнинг депозитга нисбати ва фоизли харажатларни қоплаш коэффициенти кўрсаткичлари заифлашганлигини кўрсатди. Хусусан, 2023 йил 1

июль ҳолатига жисмоний шахсларга ажратилган кредитларнинг депозитга нисбати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 20 фоизга ошган. Фоизли харажатларни қоплаш коэффиценти 2023 йилнинг дастлабки ярим йиллиги якуни ҳолатига ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 4 фоиз бандга камайганлиги банклар жалб қилинган қарзлар бўйича фоиз тўловларини банк фойдаси ҳисобидан қоплай олиш имконияти пасайганлигидан далолат беради. Шунингдек, 2023 йилнинг биринчи ярим йиллиги якуни бўйича жисмоний шахсларга ажратилган кредитларнинг аҳоли ихтиёридаги даромадига нисбатида 2022 йилнинг мос даврига нисбатан ижобий ўзгариш кузатилган (2-расм).

2022 йил якунига кўра, тижорат банкларининг капитал монандлиги коэффиценти 0,3 фоиз бандга ошган. Ўсиш омиллари сифатида банклар капиталининг миқдор жиҳатдан ошгани ҳамда таваккалчиликка тортилган активларни (ТТА) ҳисоблаш методологиясига киритилган тегишли ўзгартириш ва қўшимчаларни келтириш мумкин. Банк активлар ўсишини молиялаштириш ва кўзда тутилмаган йўқотишларсиз мажбуриятларининг ўз вақтида бажарилишини таъминлаш имкониятини ўзида акс эттирувчи ликвидликни қоплаш меъёри коэффиценти 2022 йил якунида 212 фоизни ташкил қилди ва 2021 йилга нисбатан 22 фоиз бандга юқори бўлди. Шунингдек, 2022 йилда хорижий валютадаги ликвидликни қоплаш меъёри коэффиценти 2021 йилдаги кескин пасайишдан сўнг 35 фоиз бандга ошиб, 202 фоизга етган.

2-расм. Тижорат банкларининг молиявий ҳолати ва кредит бозори динамикаси [8]

Ўзбекистонда кредитлаш ҳажмининг юқори ўсиш суръати ва ЯИМ ўсиш суръатларининг деярли бир маромда шаклланиши, мамлакатда ушбу кўрсаткичнинг ўзгаришсиз қолишига сабаб бўлган. Банк тизимида кредитлар ва депозитлар бўйича концентрациялашув даражасини ифодалашда қўлланилган НН индекси ушбу

кўрсаткичларда пасаювчи тенденцияни кўрсатди. Бу эса, тижорат банкларининг асосий фаолият турлари бўйича рақобатлашув даражаси ортаётганлигидан далолат бермоқда. Хусусан, тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар бўйича НН индекси ўртачадан паст концентрациялашув даражасига яқинлашиб борди ҳамда 2023 йил 1 июль ҳолатига 1006 ни ташкил этди. Ушбу ижобий ўзгаришни юридик шахсларга ажратилган кредитларда йирик банклар улуши нисбатан юқори шаклланиб қолаётган бир вақтда, чакана кредитлар бозорида рақобат муҳитининг ортиб бораётгани билан изоҳлаш мумкин. Рақамли банк хизматларининг ортиши ва хусусий банклар томонидан жозибадор омонат турларининг таклиф этилиши натижасида депозитлар бозорида юқори рақобат муҳити шаклланимоқда. Жумладан, 2023 йил 1 июль ҳолатига тижорат банклари томонидан жалб қилинган депозитлар бўйича НН индекси 665 ни ташкил этиб, банк тизимида паст концентрациялашув даражаси мавжудлигини кўрсатди. Бунда, жами жалб этилган депозитларнинг 48 фоизи хусусий банклар ҳиссасига тўғри келиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13 фоиз бандга юқори бўлган.

2023 йилнинг 1 июль ҳолатига кўра, кредитлар қолдиғининг депозитлар қолдиғига нисбатан 2 баравардан юқори бўлди ҳамда ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 23 фоиз бандга ошди. Мазкур ўсиш банклар кредитларни молиялаштиришда депозитлардан кўра, бошқа манбалардан фойдаланаётганлиги билан изоҳланади. Банк тизими бўйича кредитлар ва депозитлар ҳажми орасидаги фарқ кенгайиб борди. Бунда, 2023 йил 1 июль ҳолатига ушбу фарқ 221 трлн сўмни ташкил этди ҳамда ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 39 фоизга ошди. Жорий йилнинг 1 июль ҳолатига активлар улуши бўйича йирик банкларда кредитларнинг ўсиш суръати депозитларнинг ўсиш суръатига нисбатан юқори бўлган (1-жадвал).

1-жадвал

Банк тизими фаолиятининг асосий кўрсаткичлари [9]

(трлн.сўм)

Кўрсаткичлар номи	01.02.2023 й.			01.02.2024 й.			Ҳақиқий ўсиши*
	жами	шундан, хорижий валютада	улуши, фоизда	жами	шундан, хорижий валютада	улуши, фоизда	
Жами активлар	558,4	263,6	47%	652,3	289,6	44%	12%
Жами кредит қўйилмалари	391,1	184,7	47%	469,6	209,6	45%	15%
Жами депозитлар	214,1	83,5	39%	242,1	73,4	30%	10%

Жами капитал	0,8	0,3	0,4%	0,98	0,39	0,4%	22%
--------------	-----	-----	------	------	------	------	-----

* (девальвацияни ҳисобга олмаган ҳолда) фоизда

Сўнги йилларда тижорат банклари кредит портфелида автокредитлар улуши кескин ортиб бормоқда. Бу ҳолат келгусида ички ва ташқи омиллар таъсирида автоулов нархларининг кескин пасайиши оқибатида банкларда йирик кредит йўқотишларини келтириб чиқариши мумкин. Иқтисодий инқироз шароитида аҳоли даромадларининг тушиши автоуловларга бўлган талабни камайтириши туфайли нархларнинг кескин пасайиши кузатилиши мумкин. Бундай ҳолатда, банклар кредит йўқотишларини гаров сифатида олинган автоуловларни сотиш орқали қоплай олмаслиги мумкин. Уй хўжаликлари ўртача даромадидан келиб чиққан ҳолда автокредит асосида автоулов сотиб олиш имкониятларини ифодалаш мақсадида Автоулов харид қилиш қобилияти индекси ишлаб чиқилди. 2022 йилдан бошлаб ушбу индекс пасайиш тенденциясига эга бўлди. Шунингдек, 2023 йил биринчи ярим йиллиги якунларига кўра, аҳолининг ўртача ҳисобланган номинал ойлик иш ҳақи йиллик ўсиш суръати 22 фоизни ташкил этишига қарамай, жорий йил биринчи ярим йиллигида индекс ўзининг пасайиш тенденциясини сақлаб қолди. Бу эса, ўртача даромадга эга аҳолининг автоулов харид қилиш қобилиятини пасайганидан далолат беради.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Халқаро бозорларда фоиз ставкаларнинг ошиши Ўзбекистон учун риск премиуми ошиши, қарз жалб қилиш имкониятларининг пасайиши ҳамда ташқи қарзга хизмат кўрсатиш харажатларининг ортишига олиб келади. Шунингдек, халқаро бозорларда фоиз ставкаларнинг юқори бўлиши молиявий шароитларнинг янада қатъийлашишига олиб келади. Хатарларни енгиллаштириш мақсадида қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим:

- консолидациялашган бюджет тақчиллигининг белгиланган юқори чегарасига қатъий риоя қилинишини таъминлаш;
- ташқи молиялаштириш манбаларини ўзгармас фоиз ставкаларда жалб қилиш;
- миллий валюта қадрсизланишига босимни камайтириш мақсадида экспортни рағбатлантириш чораларини кўриш.

Ривожланаётган ва бозор иқтисодиёти шаклланаётган мамлакатларнинг ташқи шокларга таъсирчанлиги юқори ҳисобланади. Хусусан, ташқи иқтисодий шароитларнинг тартибсиз ўзгариши ва долларлашув даражасининг юқорилиги Ўзбекистонда ҳам бир қанча таркибий тизимли хатарлар мавжудлиги ҳамда

уларнинг эҳтимолий юзага чиқиши нафақат молия тизими, балки бутун иқтисодиёт учун салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Банклар кредит портфелида бир нечта йирик қарз олувчилар мажбуриятлари катта улушга эга бўлиши кутилмаган иқтисодий инқирозлар даврида ушбу қарз олувчилар дефолтга учраши банкларда йирик кредит йўқотишларини келтириб чиқариши мумкин.

Уй-жой нархларининг доимий ўсиб бориши ипотека кредитлари учун гаровнинг бозор қиймати ортишига хизмат қилиб, банкларда қарз олувчиларнинг дефолтга учраш ҳолатида гаровни сотиш орқали кредит йўқотишларини қоплаш имконини яратади. Ўз навбатида, уй-жой нархларининг бозор ва фундаментал қийматлари орасидаги тафовутнинг юқори суръатларда доимий ўсиб бориши кўчмас мулк бозорида тизимли хатарлар тўпланаётганини аниқлаб, уй-жой нархларининг кескин пасайиши натижасида банк тизимида йирик кредит йўқотишларига олиб келиши мумкин

Сўнги йилларда иқлим ўзгаришининг молия тизими барқарорлигига таъсирини баҳолашга эътибор қаратилмоқда. Сабаби, иқлим ўзгаришлари натижасида келиб чиқадиган хавфлар бизнес вакиллари ҳамда жисмоний шахслар учун йирик йўқотишларни келтириб чиқариши ва бу орқали молиявий тизимга жиддий таъсир кўрсатиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2023 йил 20 ноябрь куни “Банк тизимида трансформация ва хусусийлаштириш жараёнлари муҳокамаси” юзасидан ўтказилган йиғилиш. <https://president.uz/uz/lists/view/6875>

2. Frederic S. Mishkin “The Economics of Money, Banking, and Financial Markets”, page 216, 11th edition 2016.

3. Додиев Ў.Ф. Тижорат банкларининг инвестиция фаолиятини ривожлантириш йўллари//Иқтисод ва молия/Экономика и финансы 2014, 3.

4. Бердияров Б.Т. Тижорат банклари ликвидлигини таъминлашнинг назарий масалалари//“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2016 йил.

5. Саттаров О. Тижорат банклари ликвидлигини бошқариш. Монография. - Т.: “Extremum Press”, 2010. - 112 б.

6. Абдуллаев А. Тижорат банкларининг ликвидлилик даражасини баҳолаш механизмини такомиллаштириш//“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил

7. <https://cbu.uz/upload/medialibrary/6ec/wstgpdzq2yvr9fzn69l3k26fboyheyh5/202>

3-yilning-I-yarim-yilligi-uchun-moliyaviy-barqarorlik-sharhi.pdf

8. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/869397/>

9. <https://cbu.uz/oz/statistics/bankstats/1613186/>

10. Hamdamov, O. N. (2021). Prospects for increasing the importance of financial management in ensuring the financial stability of stock companies. ISJ Theoretical & Applied Science, 08 (100), 215-219. SoI: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-08-100-40> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.08.100.40>

11. Tashmuradova B., Hamdamov O., Elmurodov S. Evaluation of the determinants of shadow economy in selected central Asian countries //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry. – 2021. – T. 12. – №. 7.